

“NASOYIMU-L-MUHABBAT” ASARIDA ARABIZMLAR ISHTIROKIDAGI BIRIKMALAR

O'tkirova Latofat

"O'zbek va Xorijiy tillar" kafedrası o'qituvchisi

Ijtimoiy va siyosiy fanlar instituti

Annotatsiya: “Nasoyimu-l-muhabbat” 1495-96 yillarda Alisher Navoiy tomonidan Abdurahmon Jomiyning “Nafahotu-l-uns” asari ta’sirida yaratilgan bo’lib, unda Navoiyning nasrda ijod qilish mahorati bilan birga tarjimon sifatidagi iste’dodi yorqin namoyon bo’lgan. Ilmiy maqolada aynan shu asardagi arabizmlar ishtirokidagi birikmalar tahlil qilinadi.

Kalit so’zlar: tarjima, mohiyat, asar, manbaa, morfologik birikma, til, qaratqichli aniqlovchi, Turkiy tillar

“Asar kirish qism va 750 shayx hayotiga oid ma’lumotdan iborat. Kirish qismida Navoiy Jomiy asarining mohiyati, yozilgan yili, o’zining qo’shgan yangiliklaridan o’quvchini to’la xabardor qiladi. U tarjimini Farididdin Attor, Shayx Farid Shakarganj kabilarning shu tipdagi kitoblaridan olingan qo’shimcha ma’lumotlar bilan boyitdi va unga “Nasoyimu-l-muhabbat min shamoyimu-l-futuvvat” (“Ulug’lik xushbo’yliklarini taratuvchi sevgi shabbodalari”) deb nom qo’ydi¹”.

Alisher Navoiy boshqa asarlari qatori mazkur asarlarda ham turkiy so’zlar bilan bir qatorda arabcha so’zlarni keng qo’llagan. “Nasoyimu-l-muhabbat” asaridan misol:

Shayx abu Bakr Shibliy (quddisa sirruhu)din bir faqih so’rubdurki, zakot adosi ne nav’dur? Shayx debdurlarki, sanga farz bo’lur zakotnimu deyin? Yo

¹ Ўзбек адабиёти тарихи. 2-том. –Т.: Фан. 1978. –Б.449.

manga farz bo'lur zakotnimu deyin? Aytibdurlarki, manga bo'lur zakot qaysidur va sanga bo'lur zakot qaysidur? Shayx debdurlarki, sanga bo'lur zakot uldurkim, har ikki yuz diramdin besh diram Tengri yo'lida bergaysan. Manga bo'lur zakot budurkim, har ikki yuz diramdin ikki yuz besh diram Tengri taolo yo'lida bergaymen. Debdurlarkim, ikki yuz diramkim berildi, yana besh diram nedur? Shayx debdurlarki, ul besh diramni burj qilib, ul ikki yuz diram bergan shukronag'a berilg'ay. Va bu Abubakr Siddiq mazhabidur, raziya-l-lohu anhu.

Bu matndagi 40 ta arabcha so'zda 20 ta leksik birlik qo'llangan.

Yoki:

Muhammad Vosi' (rahimahullohu taolo). O'z zamonining benaziri erdi va tobiindin ko'pga xizmat qilibdur va suhbatig'a yetibdur va ko'p mashoyix bila suhbat tutubdur, ul jumladin, Shayx Hasan Basriy (q. r.)dur. Ul debdurki, xush ul kishikim, oqshom och yotqay va tong erta och qo'pqay va bu hol bila Tengridin xushnud bo'lg'ay. Birav andin vasiyat talabi qildi. Ul dedi: sanga bir vasiyat qilaykim, ham bu dunyoda podshoh bo'lg'aysen va ham ul dunyoda. Ul kishi aytiki, ayt. Dediki: bu dunyoda zohid bo'l va hech kishidin tama' qilma, to barcha xalq sanga muhtoj bo'lg'aylar, mundoq bo'lg'andin so'ngra lojaram sen g'aniy va podshoh bo'lg'aysen va dunyoda mundoq bo'lg'on oxiratda ham shodshohdur.

Mazkur matnda 42 ta arabcha so'zda 30 ta leksik birlik bor.

Alisher Navoiyning "Nasoyimu-l-muhabbat" asarida ko'plab arabcha so'zlar orqali birikmalar hosil qilingan. Bulardan sifatlovchi-sifatlanmish va izofiy birikmalar faol hisoblanadi.

Ikki yoki undan ortiq so'z bir-biri bilan bog'lanib so'z birikmasi tuzib kelishi mumkin. So'zlar bir-biri bilan moslashib yoki birikib bog'lanadi.

Arab tilida so'z moslashib bog'langan birikmani moslashgan aniqlovchi birikmasi, birikib bog'langan birikmani esa izofa birikmasi (yoki qaratqichli aniqlovchi yoki moslashmagan aniqlovchi birikmasi) deb ataladi². Birikmadagi

² Қ.: Ҳасанов М., Абзалова М. Араб тили дарслари. –Т.: Мовароуннахр. 2004. –Б.53.

so'zlar soni ikki (ya'ni aniqlanmish va aniqlovchi) yoki undan ortiq (ya'ni bir aniqlanmish va bir necha aniqlovchi) bo'ladi. Gapda bu aniqlovchilarga ega yoki kesim yoki to'ldiruvchi yoki xol aniqlanmish bo'lib kelishi mumkin.

Arab tilida moslashgan aniqlovchi predmetning belgisini bildiruvchi sifatlovchi aniqlovchidir. Moslashgan aniqlovchi ko'pincha asliy yoki nisbiy sifatlar, tartib sonlar, aniq va majhul nisbat sifatdoshlari, ko'rsatish olmoshlari va boshqalar bilan ifodalanadi. Agar moslashgan aniqlovchi sifat, tartib son, sifatdosh bilan ifodalangan bo'lsa, aniqlanmishdan keyin keladi va u bilan to'rt jihatda (jinsda, sonda, kelishikda, holatda) moslashadi. Bunday aniqlovchilarning asliy va nisbiy sifatlar bilan ifodalanganlari mazmun jihatdan turkiy tillardagi sifatlovchi aniqlovchiga to'g'ri keladi. "Nasoyimu-l-muhabbat"dan keltirilgan quyidagi birikmalarning aniqlovchisi ham, aniqlanmishi ham arabiy so'zlardan tashkil topgan: da'vat maqomi, qobil toliblar, azim amr, azim majma', tabarruk kitob, sufiya mashoyixi, laziz taom, hayrat maqomi, oliy maqomot, zohir karomot, ma'naviy tarbiyat.

Bu misollarning faqat aniqlanmishi arabcha so'zdan iborat: parishon hayol, pok zot, turk mashoyixi, ravshanroq alfoz, nozanin bisot.

Quyidagi birikmalarning faqat aniqlovchisi arabcha so'zlar: manhiy ishlar, turkiy til, kulliy maqsud, mutakallif saroy, nafis kiyguluklar, azim tosh, muborak safar, aziz olam.

Alisher Navoiyning "Nasoyimu-l-muhabbat" asarida bir qancha qaratqich aniqlovchili birikma qo'llangan. Arab tilida bir otni boshqa bir otga hech bir vositasiz biriktirib hosil qilingan birikmaga izofa birikmasi deyiladi. Bunday aniqlovchilar mazmunan turkiy tillardagi qaratqich aniqlovchiga to'g'ri keladi. Arab tilida izofa birikmasida birinchi ot "muzof" (o'zbek tilida "aniqlanmish" yoki "qaralmish") ikkinchi otga tobe' bo'lib, uni qaratqich kelishigida kelishini talab qiladi. Ikkinchi ot "muzof ilayhi" ("qaratqich aniqlovchi" yoki "qaratqich") esa birinchi otni (kimga yoki nimaga tegishlilikini) aniqlab keladi. Turkiy tillarda arab yutilidan farqli ravishda qaratqich aniqlovchining morfologik belgisiz, ya'ni "-

ning” qo’shimchasi tushib qolgan shakli ham bor. “Nasoyimu-l-muhabbat”da arabcha so’zlar ishtirok etgan qaratqich aniqlovchili birikmalarga misollar:

1. Morfologik belgisiz shakli: shayxu-l-islom muqarrabi, shariat ahkomi, qoil ruhi, turk mashoyixi zikri, mulk qazosi, masjid-i jome’ mashoyixi, g’ayb mutolaasi, g’ayb umuri, mashoyix qoshi, tengri zikri, savdo hayoli, Qur’on hatmi, nafsım murodi, nisbat silsilasi, iztirob asari, hol mushohadasi, talab harorati, shayx xizmati, siyosat libosi, bir aziz surati, ma’no isboti.

2. Morfologik belgili shakliga misollar: ahkomin sharti, anbiyoning hotami, Ja’farning hayrati, holining bidoyati, Sahlning quli, Mo’minning farosati, hadisning sirri, “Nafahotu-l-uns” kitobining musannifi, Shayxning xodimi, foruqning maqbuli, mashoyixining risolasi, toliblarning tarbiyati, tadqiqotlarning muallifi, Allohning rahmati, jumadu-l-oxirning avvallari.

3. Forsiy izofa shaklidagi birikmaga misollar: mas’ala-i mushkul, ashob-i xaloyiq, sulton-i ulamo, burhon-i urafo, masjid-i jome’, jamoat-i kasir, Qasr-i Orifon, qadam-i barakot.

Arab tilida izofa birikmasining ikkinchi bo’lagini uning ketidan qaratqich kelishigida kelayotgan uchinchi bo’lak aniqlab kelishi, uchinchi bo’lakni esa uning ketidan qaratqich kelishigida kelayotgan to’rtinchi bo’lak aniqlab kelishi mumkin va hokazo. Shu tariqa qaratqich kelishigidagi moslashmagan aniqlovchilarning izofa zanjiri hosil bo’ladi. “al-” artiklini faqat ularning oxirida kelayotgan ot olishi mumkin, undan avval kelayotgan barcha otlar “al-” artikli ham, tanvin ham olmaydi va qaratqich kelishigida keladi. Izofa zanjiridagi birinchi ot esa gapdagi o’rniga qarab uch kelishikdan birida keladi va odatda o’zbek tiliga teskari tomonidan tarjima qilinadi. Masalan: shayxu-sh-shuyux – shayxlarning shayxi, Kitobulloh - Allohning kitobi.

Turkiy tillarda ketma-ket kelgan bir nechta otdan iborat qaratqich aniqlovchili birikmalarda “-ning” qo’shimchasi bitta aniqlovchiga qo’yiladi, qolganlarida esa kelishik qo’shimchasi tushib qoladi. Asar tarkibida sifatlovchi aniqlovchi va qaratqichli aniqlovchining ham morfologik belgili, ham morfologik

belgisiz shakllari mujassamlashgan birikmalarni uchratish mumkin. Masalan: Movarounnahr mulkining saltanati, ma'rifatulloh ganjining amini, mutaaxxir mashoyixining risolasi, valoyat anvorining osori.

Demak, “Nasoyimu-l-muhabbat”da arabcha sifat-mavsuf (sifatlovchi-sifatlanmish) va izofa (qaratqich-qaralmish) birikmalari keng qo'llangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy. Nasoimul-muhabbat. Asarlar. O'n beshinchi tom. -T.: G'afur G'ulom nomidagi badiiy adabiyot nashriyoti. 1968.
2. Ibrohimov N., Yusupov M. Arab tili grammatikasi. I jild.-T.: O'zbekiston Milliy entiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 1997.
3. O'zbek adabiyoti tarixi. 2-tom. –T.: Fan. 1978.
4. Hasanov M., Abzalova M. Arab tili darslari. –T.: Movarounnahr. 2004.